

ПРОГРАММИРОВАНИЕ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Мирзаева Ширин Нодировна

Ассистент-преподаватель кафедры “Реальной экономики”,
в Самаркандском институте экономики и сервиса, Узбекистан

E-mail: mirzayeva.shirin.nodirovna@gmail.com

Икрамова Шахло Хамзаевна

Студентка Самаркандского института экономики и сервиса, Узбекистан

E-mail: khamzayevnashahlo@gmail.com

Тоштемиров Остонбек Шавкат угли

Студент Самаркандского института экономики и сервиса, Узбекистан

E-mail: oshavkatvic@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15364555>

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы и практические аспекты программирования, прогнозирования и планирования социально-экономического развития. Раскрываются их значение в системе государственного управления, особенности взаимосвязи, а также инструменты, применяемые при разработке стратегий развития на различных уровнях. Особое внимание уделено роли аналитических данных и цифровых технологий в обеспечении эффективности долгосрочного планирования. Приведены сравнительные данные по применению программно-целевого метода в разных регионах.

Ключевые слова: Социально-экономическое развитие, программирование, прогнозирование, планирование, государственное управление, стратегия, анализ данных.

Abstract. The article examines the theoretical foundations and practical aspects of programming, forecasting, and planning of socio-economic development. It reveals their importance in public administration, the nature of their interrelation, and the tools used in the development of development strategies at various levels. Special attention is paid to the role of data analytics and digital technologies in ensuring the effectiveness of long-term planning. Comparative data on the use of the program-target method in different regions are presented.

Keywords: Socio-economic development, programming, forecasting, planning, public administration, strategy, data analysis.

Введение. Современная экономика требует от государства и бизнеса принятия взвешенных и научно обоснованных решений, направленных на устойчивое развитие общества. В этом контексте возрастает значение трех взаимосвязанных управленческих инструментов —

программирования, прогнозирования и планирования. Эти процессы позволяют предвидеть возможные сценарии развития, корректировать социальную и экономическую политику и эффективно распределять ресурсы. Цель данной статьи — определить место и роль этих инструментов в управлении социально-экономическим развитием, а также выявить их взаимодействие и современные тенденции применения.

Основная часть. Программирование — это процесс формулирования целей и задач социально-экономического развития в форме конкретных программ, как правило, на средне- и долгосрочную перспективу. Прогнозирование предполагает оценку будущих состояний социально-экономических систем на основе анализа текущих тенденций и факторов влияния. Планирование обеспечивает практическую реализацию поставленных задач с учетом доступных ресурсов.

Эти процессы не существуют обособленно, а являются элементами единой системы стратегического управления (см. Таблицу 1). Прогноз служит основой для программ, а программы, в свою очередь, реализуются через планы.

Таблица 1

Сравнительная характеристика функций

Инструмент	Основная цель	Временной горизонт	Основные методы
Прогнозирование	Предсказание будущих состояний	Долгосрочный	Эконометрическое моделирование
Программирование	Формирование целей и задач	Среднесрочный	Программно-целевой метод
Планирование	Распределение ресурсов	Кратко- и среднесрочный	Балансовый метод, SWOT-анализ

Современные технологии, такие как большие данные, машинное обучение и цифровые платформы управления, позволяют значительно повысить точность прогнозов и гибкость планирования. Внедрение интеллектуальных систем анализа позволяет учитывать большее количество факторов, включая внешнеэкономические и социальные риски.

В ряде регионов России активно используются программы стратегического развития, включающие элементы прогнозирования и целевого планирования. Например, в Республике Татарстан реализуется программа цифровой трансформации экономики, основанная на прогнозных моделях занятости и промышленного роста.

Заключение. Программирование, прогнозирование и планирование представляют собой фундаментальные механизмы управления социально-экономическими процессами. Их согласованное применение позволяет государству формировать эффективную социальную и экономическую политику, адекватно реагировать на вызовы времени и обеспечивать устойчивое развитие. В условиях цифровизации возрастает значимость интеграции этих процессов с новыми информационными технологиями, что делает управление более прозрачным, адаптивным и нацеленным на результат.

Список литературы:

1. NODIROVNA M. S. SOCIAL POLICY: OBJECTIVES AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY. – 2023. – Т. 4. – №. 7. – С. 1-9.
2. Мирзаева Ш. Н. НОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА РЫНКЕ ТРУДА УЗБЕКИСТАНА //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 36. – С. 668-679.
3. Абдукаримов Ф. Б. А., Мирзаева Ш. Н. МАЛЫЙ БИЗНЕС-КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 36. – С. 657-667.
4. Абдукаримов Б. А. А., Мирзаева Ш. Н. РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 36. – С. 648-656.
5. MIRZAEVA SHIRIN NODIROVNA. (2023). THE IMPORTANCE OF INVESTING IN THE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL SPHERE IN OUR COUNTRY. Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance, 4(6), 153-160. Retrieved from <https://cajitmf.centralasianstudies.org/index.php/CAJITMF/article/view/534>
6. Курбанова Р., Мирзаева Ш., Хакимов Д. РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗМЕРЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА //Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 5/4. – С. 204-216.

7. Шарипов Т. С., Мирзаева Ш. Н. СОСТОЯНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 36. – С. 27-45.
8. Мирзаева Ш. Н. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 36. – С. 46-56.
9. Nodirovna M. S. Banks and Development of Banking Services in the Republic of Uzbekistan //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 21-30.
10. Nodirovna M. S. Foreign Experience in Supporting Entrepreneurship and Business Activity of Women //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 654-665.
11. Saidakhmedovich S. T., Nodirovna M. S. The State of Implementation of Innovative Projects in the Service Sector in Uzbekistan //Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 375-391.
12. Nodirovna M. S. Creation of an Additional Product in the Service Process in the Republic of Uzbekistan //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 35. – С. 635-643.
13. Nodirovna M. S. Problems of Development of the Service Sector in the Context of Digital Changes in the Republic of Uzbekistan //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 35. – С. 626-634.
14. Мирзаева Ш. Н. ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 35. – С. 662-671.
15. Nodirovna M. S. Improving the Mechanisms For Managing Service Processes in Service Enterprises in the Republic of Uzbekistan //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 35. – С. 644-652.
16. Nodirovna M. S. Trading Enterprises and Banking Services in the Republic of Uzbekistan //Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 227-234.
17. Nodirovna M. S. Ways to Develop Banking Services in the Republic of Uzbekistan //World of Science: Journal on Modern Research Methodologies. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 18-24.
18. Nodirovna M. S., Ugli S. T. T., Abduazizovich A. I. WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF GOVERNMENT SERVICES IN THE EMPLOYMENT OF THE

POPULATION IN UZBEKISTAN //Gospodarka i Innowacje. – 2022. – T. 23. – C. 29-37.

19. Mirzayeva S. N. Prospects for the Development of Small Business and Entrepreneurship in the Digital Economy //American Journal of Economics and Business Management. – T. 5. – C. 3.

20. Nodirovna M. S. FINANCING OF INVESTMENT ACTIVITIES IMPORTANCE OF SOURCES //Section A-Research paper Article History: Received. – 2022. – T. 12.

21. Nodirovna M. S. Banks and Development of Banking Services in the Republic of Uzbekistan. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2 (6), 21–30. – 1910.

22. Nodirovna M. S. Foreign Experience in Supporting Entrepreneurship and Business Activity of Women. WEB OF SYNERGY: International Interdisciplinary Research Journal Volume 2, Issue 5 Year 2023 ISSN: 2835-3013 <https://univerpubl.com/index.php/synergy> <https://scholar.google.com/citations>.

23. Mirzaeva S. N. et al. Innovative Enrichment of Service Enterprises Based on the Location of the Regions of Uzbekistan //AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT.

24. Mamanova G. B., Sulstonov S. A., Mirzaeva S. N. Improvement of Economic Mechanisms for State Support of Private Entrepreneurship (Samarkand Region) //Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences.

25. Nodirovna M. S., Mamasoliyevna K. C., Ugli S. J. U. The composition of the income of service workers and ways of its improvement (on the example of educational institutions) //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 213-218.

26. Nodirovna M. S. FOREIGN TO THE SECTORS OF ECONOMY OF UZBEKISTAN ATTRACTING INVESTMENTS. biogecko.co.nz